

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO À CRIANÇA COM LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA

NURSE'S ACTIVITY FOR CHILDEN WITH ACUTE LYMPHOID LEUKEMIA

Lauriane Lira Ferreira Santos¹

Cristina Tonin Beneli Fontanezi²

Resumo: A leucemia linfóide aguda (LLA) é uma neoplasia prejudicial ao sistema hematopoiético, onde acontece a multiplicação desorganizada de células blásticas, ocorrendo o acúmulo de células juvenis na medula óssea. **Objetivo:** descrever as evidências científicas acerca da identificação principal da leucemia linfóide aguda, suas causas, danos que acometem a criança quando a doença não é tratada corretamente e descrever os cuidados que o enfermeiro(a) deverá ter diante do diagnóstico e tratamento. **Método:** trata-se de revisão integrativa de literatura que abordou a atuação do enfermeiro à criança com leucemia linfóide aguda. A coleta de dados foi elaborada por meio de pesquisas bibliográficas em plataformas científicas como: Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e a Scientific Eletronic Library Onlaine (SciELO). **Resultados:** após a análise dos artigos, foram encontrados os seguintes temas para discussão: atuação do enfermeiro (a) frente ao acolhimento à criança com leucemia linfóide aguda; atuação do enfermeiro(a) ao diagnóstico à criança com leucemia linfóide aguda e atuação do enfermeiro(a) frente ao tratamento à criança com leucemia linfóide aguda. **Conclusão:** O papel do enfermeiro é crucial para promover a adesão ao tratamento, minimizar complicações e melhorar a qualidade de vida da criança com leucemia linfoblástica aguda e de sua família. O trabalho em equipe multidisciplinar é essencial para garantir uma abordagem abrangente e eficaz no cuidado a essas crianças.

Palavras-chave: Leucemia aguda linfoblástica; Diagnóstico; Tratamento; Enfermagem.

Abstract: Abstract: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a neoplasm that is harmful to the hematopoietic system, where disorganized multiplication of blast cells occurs, resulting in the accumulation of juvenile cells in the bone marrow. Objective: to describe the scientific evidence regarding the main identification of acute lymphocytic leukemia, its causes, damage that affects children when the disease is not treated correctly and describe the care that nurses should take in the face of diagnosis and treatment.. Method : this is an integrative literature review that addressed the role of nurses in children with acute lymphocytic leukemia. Data collection was carried out through bibliographic research on scientific platforms such as: Google Scholar, Virtual Health Library (VHL) and the Scientific Electronic Library Online (SciELO). Results: after analyzing the articles, the following topics were found for discussion: nurses' role in caring for children with acute lymphocytic leukemia; nurse's role in diagnosing a child with acute lymphocytic leukemia and nurse's role in treating a child with acute lymphocytic leukemia. Conclusion: The nurse's role is crucial to promote adherence to treatment, minimize complications and improve the quality of life of children with acute lymphoblastic leukemia and their families. Multidisciplinary teamwork is essential to ensure a comprehensive and effective approach to caring for these children.

Keywords: Acute lymphoblastic leucemia; Diagnosis; Treatment; Nursing.

¹Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: laurianeiiiira@gmail.com

² Doutora em Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: cristina@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que em geral tem em comum um aumento desordenado de células e que pode espalhar-se para os tecidos e órgãos. De modo geral o câncer infantil afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação (INCA, 2009). O tratamento ao câncer na infância teve um crescimento significativo nas últimas décadas e possibilitou o aumento de cura e sobrevida, com o diagnóstico precoce, 70% das crianças tem chances de serem curadas (FERMO, 2014).

No Brasil, o câncer infanto-juvenil que ocorre na idade entre 0 a 19 anos, ocorre raramente se for comparado aos tumores em adultos. A atenção primária a saúde tem grande importância para as ações de controle, reabilitação e cuidados paliativos (FRIESTINO, 2017).

A evolução ao diagnóstico do câncer se deu através a alta complexidade dos estudos clínicos, tecnologias e o atendimento multidisciplinar humanizado, mas infelizmente muitas destas crianças não alcançam a cura e são aplicados os cuidados paliativos (MONTEIRO, 2015). As opções ao tratamento do câncer infantil serão determinadas com base ao tipo da doença, podem ser submetidos a cirurgias, radioterapias e quimioterapias, pode ocorrer também o tratamento com doses altas da quimioterapia e seguidas de um transplante de células-tronco (INCA, 2021). Existem os tumores mais frequentes que acometem as crianças na infância e na adolescência denominados de leucemia que afetam os glóbulos brancos, tem ainda os que conseguem atingir o sistema nervoso central e os linfomas que atingem o sistema linfático (SPIRONELLO, 2020).

Os profissionais da área da saúde que irão atuar com criança diagnosticadas com o câncer infantil são de extrema importância no diagnóstico precoce, identificação dos sinais e sintomas da doença e devem realizar exames de rotina para que possam conduzir o caso de forma mais rápida e eficaz (RODRIGUES, 2003).

A leucemia linfóide aguda corresponde à 26,8% dos cânceres em crianças, a leucemia linfóide aguda é uma forma comum de câncer infantil, e a pesquisa nessa área pode ter um impacto significativo na melhoria do diagnóstico, tratamento e qualidade de vida das crianças afetadas, é mais frequente no sexo masculino e a doença se manifesta quando os glóbulos brancos se diferenciam dentro da medula óssea e acabam sofrendo alterações, se multiplicando de maneira desordenada. Os sintomas iniciais geralmente são anemia, leucopenia, trombocitopenia e dor nos ossos como consequências da infiltração de linfoblastos na medula óssea. (SILVA, 2020).

Diante desse contexto surgiu a pergunta de partida desse estudo: quais as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro (a) frente ao acolhimento, diagnóstico e tratamento adequado a crianças com leucemia linfóide aguda? Este estudo tem o objetivo de descrever as evidências científicas acerca da identificação principal da leucemia linfóide aguda, suas causas, danos que acometem a criança quando a doença não é tratada corretamente e descrever os cuidados que o enfermeiro (a) deverá ter diante do diagnóstico e tratamento.

2. MÉTODOS

Trata-se de revisão integrativa de literatura que abordou a atuação do enfermeiro à criança com Leucemia Linfóide Aguda e seguiu as etapas propostas por Mendes; Silveira; Galvão (2008).

A temática foi norteada pela seguinte pergunta de pesquisa: Quais as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro frente ao acolhimento, diagnóstico e tratamento adequado a crianças com leucemia linfóide aguda?

A coleta de dados foi elaborada por meio de pesquisas bibliográficas em plataformas científicas como: Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e a Scientific Electronic Library Online (Scielo).

Foram utilizados para busca dos artigos, os seguintes descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa, foi utilizado o operador booleano AND para realização da conciliação dos descritores: “Leucemia linfóide” AND “Enfermagem” AND “Diagnóstico” AND “Tratamento”.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos que retratem a temática em questão, em língua portuguesa, disponível na íntegra. O período determinado para a publicação dos artigos foi de 2019 a 2023. Os critérios de exclusão foram revisões de literatura, artigos duplicados, monografias, teses, dissertações e que estejam fora do tema abordado. Foi realizada a leitura detalhada dos artigos incluídos neste estudo para a coleta de informações, utilizando um instrumento de coleta de dados validado por Ursi (2005).

Para o desenvolvimento da pesquisa foram seguidas as seguintes etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008).

3. RESULTADOS

Foram encontrados 90 artigos, sendo 15 na base de dados Scielo, apenas 10 atendiam aos critérios e após leitura dos resumos foi selecionado 1 artigo. Na Bvs foram encontrados 20 artigos, apenas 8 atendiam aos critérios, após leitura foram selecionados 2 artigos. No Google Acadêmico foram encontrados 55 artigos, apenas 18 atendiam aos critérios, após leitura foram selecionados 2 artigos, perfazendo, ao todo, um total de 5 artigos.

Figura 1: Fluxograma da seleção dos artigos.

Após levantamento e análise dos dados de artigos disponíveis nas plataformas do Google acadêmico, BVS e Scielo, foram selecionados 5 artigos com informações consideráveis e dentro dos critérios de inclusão. Com o intuito de acrescentar as informações colhidas da pesquisa para o progresso desta revisão e foi construído um quadro sinóptico, proposto por Ursi (2005).

Quadro 1. Quadro sinóptico apresentando os autores, título da publicação, base de dados/ano, tipo de estudo, nível de evidência e objetivo geral de cada artigo selecionado.

Nº	Autores	Título da publicação	Base de dados/ano	Nível de evidência	Tipo de estudo	Objetivo geral
1	Selau Nunes, Thaiany; Pereira de Carvalho, Gisele; Galvão de Castro Junior, Claudio; Travi Canabarro, Simone.	Orientações ao paciente pediátrico com leucemia linfóide aguda em acompanhamento ambulatorial	Google Acadêmico – 2019	4	Estudo longitudinal descritivo	Realizar orientações após a consulta médica, reforçando as informações mais importantes, visando o planejamento de uma assistência individualizada para pacientes pediátricos com LLA em acompanhamento ambulatorial.
2	Rodrigues, Silva, Machado, Fernanda; Bernardo, Gomes, Souza, Caroline; Alvarenga de Andrade, Willyane; Janzen, Castro, Danielle; Nascimento, Castanheira, Lucila.	Transição de cuidados para o domicílio na perspectiva de pais de filhos com leucemia	Google Acadêmico – 2019	4	Estudo qualitativo, descritivo.	Descrever as experiências de pais de crianças e adolescentes com leucemia quanto à transição de cuidados do hospital para o domicílio.
	Oliveira, da Costa,					

3	Priscylla, Anna; Santana, da Silva, Rosane; Pereira, Ferreira, Cristina, Ana; Fernandes, Bezerra, Brandolee, Wesley; Almeida, de Miranda, Luana; Leal, Freitas, Janáína; Assis, de Rosa, Amélia; Luz, da Silva, Marlon, Alesson; Porto, da Silva, Joelma; Silva, e Santos, Ferreira, do Amparo, Maria; Sales, Rodrigues, Elane; Oliveira, de	Cuidado de enfermagem às crianças com leucemia em um hospital de alta Complexidade	Scielo – 2021	4	Pesquisa qualitativa de abordagem descritiva	Conhecer os cuidados prestados pela Enfermagem às crianças com leucemia no ambiente hospitalar.
---	--	--	---------------	---	--	---

	Vitório, Alcântara, Yarlla.					
4	Tenório, Claudia, Christy, de Oliveira.	O cuidado centrado na família da criança com doença de LLA: elaboração de um instrumento de alta de transição.	Bvs- 2019	4	Pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa.	Fortalecer uma nova forma de visualizar a doença, diminuindo o estigma atrelado ao câncer, destacar o aspecto de abordagens centradas no cuidado familiar/acompanhante, utilizando uma ferramenta metodológica.
5	Santos, dos Cardoso, Beatriz; Silva, de Oliveira, Fonseca, Elenice; Borges, Alves, Priscila, Érika; Junior, Severino, Valdeci; Passos, Ninomia, Aurélio, Marco.	Diagnóstico precoce do câncer infanto juvenil: a importância da conscientização e atuação da enfermagem.	Bvs- 2023	4	Estudo de revisão bibliográfica com abordagem qualitativa.	Compreender a importância da conscientização do diagnóstico precoce ao câncer infantil para o devido tratamento.

Com base nas evidências bibliográficas selecionadas e listadas no quadro sinóptico foi realizado o agrupamento dos temas e dividido em três categorias. Sendo elas:

3.1 Categoria 1: Atuação do enfermeiro(a) frente ao acolhimento à criança com leucemia linfóide aguda.

O cuidado à criança com câncer exige do enfermeiro (a) habilidades e competências gerencias para atender as necessidades da criança e de sua família. Deve-se dedicar e esclarecer as informações dadas pelo médico e disponibilizar mais informações com eficácia e entendimento para a criança e à família. Em vista disso o enfermeiro (a) deve empregar a capacidade de julgamento, reflexão, tomada de decisão, integração, criatividade e utilizar um conhecimento científico adequado. Assim, o enfermeiro (a) e toda a equipe de saúde devem estar aptos para executar suas funções que estão relacionadas ao paciente com leucemia linfóide aguda (NUNES *et al*, 2019).

Compreende-se que a assistência e atuação do enfermeiro (a) está relacionado aos cuidados primários juntamente com a colaboração dos profissionais que formam a equipe. É importante destacar que o enfermeiro (a) irá atuar na comunicação para a formação de um bom vínculo terapêutico e assim, estabelecer uma relação segura e positiva com a família e paciente (PERONDI, 2019).

Deste modo, a arte do cuidar esta voltada para propiciar a melhoria da qualidade de vida da criança, que necessita de uma abordagem diferenciada frente ao impacto social, emocional, físico e espiritual. Assim, o enfermeiro (a) poderá auxiliar no processo educativo e terapêutico da criança.

3.2 Categoria 2: Atuação do enfermeiro (a) ao diagnóstico à criança com leucemia linfóide aguda.

Na Leucemia Linfóide Aguda pode ocorrer um retardo no diagnóstico pelo período de 2 semanas a 13 meses, que ocorre devido as manifestações clínicas inespecíficas e ao retardamento do início das alterações hematológicas (AMARAL *et al*, 2020).

Segundo a taxonomia os diagnósticos de enfermagem são: dor aguda relacionado à agentes lesivos; hipertermia relacionado à doença de base; risco de infecção relacionado à imunossupressão; deambulação prejudicada; risco de sangramento; fadiga relacionada à anemia; risco de tensão do papel do cuidador (NANDA, 2017).

O crescimento do progresso ao diagnóstico do câncer se deu através à alta complexidade dos estados clínicos, tecnologias e o atendimento multidisciplinar humanizado, mas em alguns casos, infelizmente, muitas crianças não alcançam a cura e são submetidas aos cuidados paliativos (COLUNGA *et al*, 2022).

3.3 Categoria 3: Atuação do enfermeiro (a) frente ao tratamento à criança com leucemia linfóide aguda.

Para iniciar o tratamento é preciso ter o diagnóstico correto, que é confirmado pelos exames de imunofenotipagem, citoquímica e citogenética. Os protocolos terapêuticos da leucemia linfóide aguda é a indução de remissão, tratamento preventivo, intensificação tardia, manutenção tardia e pode ocorrer também a fase de reindução e consolidação (COLUNGA *et al*, 2022).

Compreende-se que, para a realização de um tratamento seguro e eficaz o enfermeiro (a) deverá realizar intervenções de enfermagem. São elas: administrar analgésicos tópicos ou sistêmicos, conforme necessidade; verificar medicações prescritas; colher hemocultura de dois sítios diferentes (periférico e central, se houver ou de dois sítios periféricos); monitorar sinais e sintomas sistêmicos e locais de infecção; monitorar sinais de sangramento; monitorar a contagem de plaquetas, inclusive exames de coagulação, entre outros (NANDA, 2017).

O enfermeiro (a) tem o papel de colaborar com a equipe de saúde para garantir que a criança receba o tratamento adequado, que geralmente inclui quimioterapia, terapia alvo e em alguns casos o transplante de medula óssea, deverá monitorar os efeitos colaterais do tratamento, como náuseas, vômitos, fadiga, infecções e intervir prontamente para gerenciar esses efeitos (AMARAL *et al*, 2020).

4. DISCUSSÃO

O presente estudo teve por objetivo descrever as evidências científicas acerca da identificação principal da leucemia linfóide aguda, suas causas e danos que acometem a criança quando à doença não é tratada corretamente e descrever os cuidados que o enfermeiro (a) deverá ter diante do acolhimento, diagnóstico e tratamento.

O acompanhamento ambulatorial de pacientes pediátricos com leucemia linfóide aguda é uma parte crucial do tratamento, pois permite monitorar a resposta ao tratamento, gerenciar os efeitos colaterais de medicações, fornecer suporte psicossocial e educar os pais ou responsáveis sobre a condição e o plano de cuidado da criança (NUNES *et al*, 2019).

A transição de cuidados para o domicílio na perspectiva de pais de filhos com leucemia é um processo desafiador, mas crucial, que envolve a adaptação a uma nova dinâmica de cuidado e a integração das necessidades médicas específicas da criança à rotina domiciliar. Envolve a preparação e educação, como os profissionais da saúde podem melhor preparar os pais para assumir a responsabilidade dos cuidados em casa; a importância da educação contínua sobre a condição da criança, os medicamentos os sinais de alerta; envolve o apoio emocional, em como os pais lidam emocionalmente com a transição dos cuidados hospitalares para o ambiente doméstico (SILVA *et al*, 2019).

O cuidado de enfermagem para crianças com leucemia em um hospital de alta complexidade é um aspecto vital no tratamento, pois envolve uma abordagem holística que abrange aspectos físicos, emocionais e sociais, onde abrange uma avaliação inicial e plano de cuidados; administração de quimioterapia e controle de sintomas; suporte emocional para à criança e família; educação e empoderamento; prevenção e controle de infecções; trabalho em equipe e comunicação interdisciplinar; gestão da dor e sintomas relacionados; cuidados de enfermagem pediátrica; transição para o cuidado domiciliar e acompanhamento a longo prazo (OLIVEIRA, 2021).

A elaboração de um instrumento de alta transição para crianças com leucemia linfóide aguda com abordagem centrada na família é uma iniciativa importante para proporcionar uma transição suave do ambiente hospitalar para o domiciliar. Alguns pontos relevantes sobre o desenvolvimento desse instrumento é a participação ativa dos pais, participação do enfermeiro (a) e a equipe médica para ter um plano de cuidados individualizado, suporte emocional e psicossocial e integração da criança no processo de transição. A criação de um instrumento de alta transição centrado na família para crianças com leucemia linfóide aguda é um passo significativo para garantir uma transição estável e cuidados contínuos de qualidade, promovendo o bem-estar tanto da criança quanto de sua família (TENÓRIO *et al*, 2019).

O diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil é crucial para o sucesso do tratamento e a melhoria das taxas de sobrevivência. A enfermagem desempenha um papel fundamental na conscientização, identificação de sinais precoces e no suporte ao paciente e à família durante todo o processo. A conscientização e a atuação da enfermagem são essenciais para garantir que o câncer infanto-juvenil seja diagnosticado precocemente, permitindo um tratamento e resultados mais eficazes para as crianças e suas famílias, desenvolvendo estratégias para monitorar a qualidade de vida, lidar com possíveis efeitos colaterais a longo prazo e promover a reintegração à vida normal (SANTOS *et al*, 2023).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leucemia linfóide aguda é uma doença maligna, sua principal característica é o acúmulo de células jovens (linfoblastos) anormais na medula óssea, onde ocorre a substituição das células sanguíneas normais e impede a produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.

As leucemias agudas progridem de forma rápida, assim, quanto mais rápido for o diagnóstico, mais rápido poderá iniciar o tratamento. Podemos identificar alguns diagnósticos de enfermagem, como a dor aguda que está relacionada a agentes lesivos, identificar a hipertermia, verificar risco de sangramento, fadiga relacionada á anemia, entre outros diagnósticos.

Compreende-se que o cuidado á criança diagnosticada com câncer exige do enfermeiro aperfeiçoamento de habilidades e eficiência, que se baseia por uma série de procedimentos como a alimentação, administração de medicamentos, higiene e recolhimento de material para exames. O atendimento do enfermeiro tem como intervenções avaliar o risco de infecção, verificar troca gasosa e se esta prejudicada, verificar a temperatura, se existe algum desconforto ou dor aguda no paciente.

A assistência e atuação do enfermeiro (a) está relacionada aos cuidados primários juntamente com a colaboração dos profissionais que formam a equipe. É importante destacar que o enfermeiro (a) irá atuar na comunicação para a formação de um bom vínculo terapêutico e assim estabelecer uma relação segura e positiva com a família e a criança.

O cuidado especificado de enfermagem requer um conhecimento técnico, científico e psicológico para que seja feito um atendimento qualificado e humanizado. As informações que estão disponíveis na literatura acerca da atuação do enfermeiro à criança com leucemia linfóide aguda mostra que essa temática é pouco explorada e aprofundada e por isso merece uma atenção mais especial de enfermeiros (as).

O papel do enfermeiro é crucial para promover a adesão ao tratamento, minimizar complicações e melhorar a qualidade de vida da criança com leucemia linfoblástica aguda e de sua família. O trabalho em equipe multidisciplinar é essencial para garantir uma abordagem abrangente e eficaz no cuidado a essas crianças.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Camilla Martin; JUVENALE, Michelangelo. Leucemia linfóide aguda em pacientes infanto-juvenis. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 3, p. 4770-4784, 2020.

ARANTES, Ana Laura et al. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ÀS CRIANÇAS COM LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA. , p. 56, 2023. *Intellectus Revista Acadêmica Digital* Vol 71 N.º1 Ano 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Diagnóstico precoce do câncer na criança e no adolescente. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Câncer; 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Câncer Infantojuvenil. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Câncer; 2021.

COLUNGA-PEDRAZA, P. R. et al. Diagnóstico e tratamento da leucemia linfoblástica aguda na América Latina. *Hematologia*, v. 27, n.1, p.971-976, 2022

DA COSTA OLIVEIRA, Anna Priscylla et al. Cuidado de enfermagem às crianças com leucemia em um hospital de alta complexidade. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e14410313142-e14410313142, 2021.

FERMO, V.C et al. O diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil: o caminho percorrido pelas famílias. *Escola Anna Nery* [online]. 2014, v. 18, n. 1 [Acessado 18 Março 2022] , pp. 54-59. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/1414-8145.20140008>>. ISSN 2177-9465. <https://doi.org/10.5935/1414-8145.20140008>.

FRIESTINO, J. K. O., Corrêa, C. R. S., & de Carvalho Moreira Filho, D. (2017). Percepções dos profissionais sobre o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil na atenção primária à saúde. *Revista Brasileira de Cancerologia*, 63(4), 265-272.

MONTEIRO, Ana Claudia Moreira et al. A atuação do enfermeiro junto à criança com câncer: cuidados paliativos [Nurses' work with children with cancer: palliative care]. **Revista Enfermagem UERJ**, [S.l.], v. 22, n. 6, p. 778-783, mar. 2015. ISSN 0104-3552. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/15665/12267>>. Acesso em: 18 mar. 2022. doi:<https://doi.org/10.12957/reuerj.2014.15665>.

NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2015-2017.

NUNES, Thaiany Selau et al. Orientações ao paciente pediátrico com leucemia linfóide aguda em acompanhamento ambulatorial: perfil de toxicidades e adesão ao tratamento. **Research, Society and Development**, v. 8, n. 6, p. e686992, 2019.

PERONDI, Brenda Lúcia Burtuli et al. A enfermagem nos cuidados paliativos de criança com leucemia linfóide aguda terminal. **Revista Ciências da Saúde e Educação IESGO**, v. 1, n. 1, 2019.

RODRIGUES, Karla Emilia e Camargo, Beatriz de Diagnóstico precoce do câncer infantil: responsabilidade de todos. Revista da Associação Médica Brasileira [online]. 2003, v. 49, n. 1 [Acessado 18 Março 2022] , pp. 29-34. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-42302003000100030>>. Epub 28 Abr 2003. ISSN 1806-9282. <https://doi.org/10.1590/S0104-42302003000100030>.

SANTOS, B. C. dos; SILVA, E. F. de O.; BORGES, Érika P. A.; SEVERINO JÚNIOR, V. .; PASSOS, M. A. N. Diagnóstico precoce do câncer infante juvenil: a importância da conscientização e a atuação da enfermagem. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos** , Brasil, São Paulo, v. 6, n. 13, p. 44–56, 2023. DOI: 10.5281/zenodo/7942888. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/561>. Acesso em: 23 nov. 2023.

SILVA, Franciane Figueiredo da; LATORRE, Maria do Rosário Dias de Oliveira. Sobrevida das leucemias linfóides agudas em crianças no Município de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, 2020.

SILVA, Franciane Figueiredo da e Latorre, Maria do Rosário Dias de Oliveira Sobrevida das leucemias linfóides agudas em crianças no Município de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública** [online]. 2020, v. 36, n. 3 [Acessado 19 Março 2022] , e00008019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00008019>>. Epub 23 Mar 2020. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00008019>.

SILVA-RODRIGUES, Fernanda Machado et al. Transição de cuidados para o domicílio na perspectiva de pais de filhos com leucemia. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 40, p. e20180238, 2019.

TENÓRIO, Claudia Christy de Oliveira, et al. O cuidado centrado na família da criança com Doença de LLA: elaboração de um instrumento de alta de transição. 2019.